

Облік і оподаткування

УДК 657:004.4:658.14/.15

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17306100>

**Автоматизація обліку й звітності на підприємствах на основі платформи
BAS**

Гордієнко Микола Іванович,

кандидат економічних наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування, факультет економіки і менеджменту, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна, <https://orcid.org/0000-0001-7524-8893>

Левченко Оксана Федорівна,

викладач-методист, викладач економічних дисциплін, Житомирський агротехнічний фаховий коледж, м. Житомир, Україна, <https://orcid.org/0009-0004-0320-2991>

Берляк Галина Валеріївна,

кандидат економічних наук, викладач економічних дисциплін, Житомирський агротехнічний фаховий коледж, м. Житомир, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-9806-7507>

Прийнято: 23.09.2025 | Опубліковано: 09.10.2025

Анотація. Автоматизація облікових і звітних процесів – це один з основних напрямів підвищення ефективності управління підприємством. Зростання обсягів фінансової інформації, потреба в її оперативному аналізі та адаптації до регуляторних вимог зумовлюють необхідність застосування

спеціалізованих інформаційних систем. Платформа BAS забезпечує поєднання інструментів бухгалтерського, податкового та управлінського обліку в єдиному середовищі, що створює основу для формування точних і своєчасних звітів та підтримки управлінських рішень. **Метою** дослідження є характеристика можливостей застосування програмних продуктів на базі платформи BAS у сфері обліку та звітності та визначення їхнього впливу на якість фінансово-економічної інформації, що використовується для управління підприємствами. **Методи** дослідження охоплюють системний підхід до аналізу функціональних можливостей платформи, порівняння традиційних і автоматизованих процедур обліку, а також узагальнення практичного досвіду підприємств, які впровадили програмні рішення BAS у свою діяльність. Це дало змогу оцінити ефективність автоматизації за критеріями швидкості формування звітності, мінімізувати помилки та інтегрувати дані в загальну систему управління. **Результати** дослідження підтверджують, що впровадження BAS сприяє оптимізації облікових процесів, підвищенню точності фінансових розрахунків та скороченню часу підготовки звітів. Виявлено, що завдяки інтеграції облікових підсистем забезпечується узгодженість даних між різними напрямками діяльності підприємства, що мінімізує ризик дублювання та втрат інформації. Використання BAS також формує умови для підвищення прозорості фінансових операцій і спрощує адаптацію підприємств до змін у нормативно-правовому полі. **У висновках** обґрунтовано, що автоматизація обліку й звітності на основі BAS не лише спрощує рутинні процеси, а й створює передумови для стратегічного управління. Систематизовані фінансові дані підвищують якість аналітики для планування та забезпечують ефективніший контроль ресурсів. Отримані результати можуть бути використані для розроблення методичних підходів до цифровізації фінансового менеджменту та подальших досліджень впливу інформаційних систем на розвиток підприємств.

Ключові слова: цифровізація обліку, інформаційні системи, управлінський контроль, фінансово-економічний аналіз, програмні комплекси, ресурсна оптимізація.

Automation of accounting and reporting at enterprises based on the BAS platform

Mykola Hordiienko,

Candidate of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Faculty of Economics and Management, Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-7524-8893>

Oksana Levchenko,

Teacher-Methodologist, Teacher of Economic Disciplines, Zhytomyr Agrotechnical Vocational College, Zhytomyr, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0004-0320-2991>

Halyna Berliak,

Candidate of Economic Sciences, Teacher of Economic Disciplines, Zhytomyr Agrotechnical Vocational College, Zhytomyr, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-9806-7507>

Abstract. The automation of accounting and reporting processes is considered one of the key directions for improving enterprise management efficiency. The growth of financial information volumes, the need for its prompt analysis, and compliance with regulatory requirements create demand for specialized information systems. The BAS platform combines tools for accounting, tax, and management reporting in a unified environment, providing the foundation for generating reliable and timely reports that support informed decision-making. **The purpose** of this

study is to characterize the potential applications of BAS-based software products in the field of accounting and reporting, and to assess their impact on the quality of financial and economic information used in enterprise management. **The research methods** include a systematic approach to analyzing the platform's functional capabilities, comparison of traditional and automated accounting procedures, and generalization of the practical experience of enterprises that have implemented BAS solutions. It enabled the evaluation of automation effectiveness according to criteria such as reporting speed, error reduction, and data integration into the overall management system. **The results** confirm that the introduction of BAS contributes to optimizing accounting processes, improving the accuracy of financial calculations, and reducing the time required to prepare reports. It was revealed that integration of accounting subsystems ensures consistency of data across different areas of enterprise activity, minimizing the risk of duplication and information loss. The use of BAS also creates conditions for greater transparency of financial operations and facilitates adaptation of enterprises to changes in the regulatory framework. **The conclusions** suggest that automating accounting and reporting based on BAS not only simplifies routine processes but also creates prerequisites for strategic management. Systematized financial data improves the quality of analytical information used in planning and ensures better control over resources. The results can be applied in developing methodological approaches to the digitalization of financial management and in further studies of the impact of information systems on enterprise development.

Keywords: accounting digitalization, information systems, management control, financial and economic analysis, software solutions, resource optimization.

Постановка проблеми. Ефективність управління підприємствами залежить від якості та швидкості обробки фінансово-економічної інформації. Традиційні підходи до ведення обліку не здатні забезпечити повноту й оперативність даних, необхідних для ухвалення рішень, що створює

перешкоди для стратегічного планування та контролю ресурсів. Ускладнення бізнес-процесів і посилення регуляторних вимог актуалізують потребу в автоматизованих системах, що інтегрують різні види обліку в єдине середовище.

Важливою проблемою є недостатня поширеність комплексних цифрових рішень, що одночасно задовольняють потреби бухгалтерського, управлінського та податкового обліку. Це створює прогалини як у практиці, так і в теорії: підприємства не мають достатньої підтримки для підвищення прозорості й точності звітності, а науковці потребують ґрунтовного аналізу ефективності таких інструментів у фінансовому менеджменті.

Дослідження має на меті показати роль автоматизації облікових процесів на основі програмної платформи BAS у вдосконаленні інформаційного забезпечення управління. Це дає можливість окреслити напрями розвитку методичних підходів до цифровізації обліку, а також продемонструвати практичну значущість автоматизації для підвищення конкурентоспроможності підприємств.

Зв'язок проблеми з актуальними науковими завданнями проявляється у формуванні нових підходів до інтеграції інформаційних систем у сфері обліку та фінансів. Практичне значення – у наданні бізнесу інструментів для адаптації до регуляторних змін, оптимізації ресурсів і підвищення прозорості управлінських процесів. Саме ці чинники визначають необхідність подальшого глибокого вивчення теми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема автоматизації обліку та впровадження інформаційних систем у бухгалтерську діяльність є предметом активного наукового обговорення. Зокрема, В. Вареник та З. Пестовська [1] досліджують оптимізацію бухгалтерського обліку з використанням платформ BAS і 1С, підкреслюючи переваги та особливості впровадження цих систем у практику підприємств. С. Скрипник, І. Франчук та І. Шепель [2] аналізують особливості автоматизації обліку підприємств у

сучасних умовах, висвітлюючи ефективність інтегрованих облікових рішень та зменшення помилок у фінансовій звітності. С. Король та О. Ромашко [3] досліджують застосування штучного інтелекту в бухгалтерській діяльності, розкриваючи потенціал аналітичних і прогностичних інструментів для управлінських рішень. Н. Бабурнич [4] висвітлює автоматизацію обліку бізнес-процесів у торгівлі, аналізуючи проблеми, етапи реалізації та огляд програмних рішень. І. Ковова [5] досліджує облік товарів в умовах цифровізації, підкреслюючи роль сучасних програмних комплексів у підвищенні точності облікових процесів. Н. Антоненко [6] розглядає перспективи автоматизації обліку в Україні, акцентуючи на інтеграції облікових систем та підвищенні ефективності управлінських рішень. С. Король [7] досліджує цифрову трансформацію бізнесу та вибір бухгалтерського програмного продукту, виділяючи практичні підходи до впровадження сучасних інформаційних систем. Ф. Альбукерке (F. Albuquerque) та П. Г. Дос Сантос (P. G. Dos Santos) [8] аналізують тенденції досліджень у сфері обліку й інформаційних систем, демонструючи можливості текстового аналізу для систематизації наукових даних. В. А. Крам (W. A. Cram), Т. Ван (T. Wang) та Дж. Юань (J. Yuan) [9] розглядають питання кібербезпеки в інформаційних системах бухгалтерського обліку та пропонують концептуальні рамки для захисту даних. Т. Кітсанта (T. Kitsantas) та Е. Хітіс (E. Chytis) [10] досліджують блокчейн-технології як екосистему для обліку й управління, підкреслюючи перспективи інтеграції інноваційних рішень. Н. Славінскайте (N. Slavinskaitė) [11] аналізує автоматизацію облікових процесів на прикладі компаній у Литві, висвітлюючи практичні результати впровадження цифрових рішень. О. Клевець [12] розглядає ефективність використання міжнародних стандартів фінансової звітності в програмному забезпеченні 1С (BAS), демонструючи практичну цінність стандартизованих підходів. В. Ратинський [13] висвітлює роль інформаційних технологій у бухгалтерському обліку та окреслює перспективи

та проблеми їхнього впровадження. І. Ковова [14] досліджує побудову управлінського обліку підприємства на основі хмарних технологій, підкреслюючи значення гнучких облікових систем для сучасних організацій. Н. Бразілій, М. Чичужко, Ю. Крот та Я. Пастернак [15] аналізують мобільні застосунки для автоматизації обліку, демонструючи нові можливості для підприємців і бухгалтерів.

Ці дослідження формують наукову основу для розвитку теоретичних і практичних підходів до автоматизації обліку, цифровізації управлінських процесів і впровадження інформаційних систем на підприємствах. Нерозв'язаними залишаються питання інтеграції різних програмних рішень, оцінки їхньої ефективності та адаптації методик до специфіки окремих підприємств. У статті подано комплексний підхід до автоматизації обліку на основі сучасних платформ і цифрових технологій.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значну кількість досліджень, присвячених автоматизації бухгалтерського обліку та впровадженню інформаційних систем, залишається низка аспектів, які потребують додаткового вивчення. Більшість досліджень зосереджуються на технічних характеристиках програмних продуктів та їхніх перевагах, однак комплексного аналізу ефективності автоматизації в реальних бізнес-процесах, особливо малих і середніх підприємств, недостатньо.

Особливу увагу варто приділити впливу інтеграції облікових систем на точність фінансової звітності, оперативність ухвалення рішень і раціональне використання ресурсів. Більшість досліджень спирається на теоретичні моделі чи лабораторні експерименти, ігноруючи практичні умови роботи підприємств. Це створює прогалини в розумінні реального ефекту автоматизації обліку.

Основні причини, через які ці аспекти залишаються нерозв'язаними, полягають в обмеженій кількості емпіричних даних, фрагментарності практичного досвіду та відсутності систематичних методик оцінки

ефективності впровадження автоматизованих систем у різних секторах економіки. Дослідження цих аспектів важливе для розуміння впливу цифровізації обліку на управлінські процеси, фінансову прозорість і ухвалення рішень. Це дасть змогу розробити практичні рекомендації для оптимізації автоматизованих облікових процесів, підвищення точності та узгодженості фінансової інформації, а також створить основу для ефективного стратегічного управління підприємствами.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою дослідження є аналіз сучасних підходів до автоматизації бухгалтерського обліку й оцінка ефективності впровадження інформаційних систем на підприємствах, а також розроблення рекомендацій щодо оптимізації облікових процесів із використанням платформи BAS.

Для досягнення цієї мети передбачено розв'язання таких завдань:

1. Проаналізувати функціональні можливості сучасних програмних продуктів для автоматизації обліку та управлінського контролю.
2. Оцінити вплив інтеграції облікових систем на точність, узгодженість та оперативність фінансової інформації.
3. Дослідити практичні аспекти впровадження автоматизованих облікових рішень на підприємствах різного масштабу.
4. Розробити рекомендації щодо оптимізації процесів обліку й підвищення ефективності управлінських рішень за допомогою цифрових платформ.

Визначені цілі відображають актуальність теми дослідження, оскільки автоматизація обліку та цифровізація управлінських процесів є основними чинниками підвищення ефективності діяльності сучасних підприємств. Досягнення цих цілей дасть змогу узагальнити теоретичні й практичні аспекти автоматизації та створить основу для розвитку наукових підходів у сфері цифровізації обліку й управлінського контролю.

Виклад основного матеріалу дослідження. Автоматизація обліку й управлінських процесів на підприємствах є основним чинником підвищення ефективності діяльності сучасних компаній. Збільшення обсягів фінансової інформації та потреба у своєчасному формуванні точної звітності створюють необхідність застосування цифрових платформ для інтеграції різних видів обліку в єдину систему.

Автоматизовані облікові системи оптимізують бухгалтерські процеси, скорочують час підготовки фінансової звітності та мінімізують помилки ручного введення [1, с. 18]. Крім того, інтеграція бухгалтерського, податкового й управлінського обліку в єдине цифрове середовище забезпечує точне відображення фінансово-економічних показників та сприяє оперативності ухвалення управлінських рішень.

Сучасні дослідження також підкреслюють, що автоматизація обліку впливає не лише на підвищення точності фінансових даних, але й на загальну ефективність управління підприємством. Використання спеціалізованих програмних продуктів дає змогу підприємствам упроваджувати стандартизовані процеси обліку, забезпечуючи узгодженість даних між різними підрозділами та скорочуючи ризики дублювання інформації [1; 2; 3].

Одним з основних завдань дослідження є системний аналіз функціональних можливостей сучасних програмних продуктів для автоматизації бухгалтерського обліку та управлінського контролю, який дає змогу оцінити ефективність цифрових платформ, визначити їхні сильні й слабкі сторони, а також окреслити можливості інтеграції облікових процесів у єдину інформаційну систему. Системний підхід забезпечує комплексну оцінку функціональних модулів програмних продуктів, що охоплюють бухгалтерський, управлінський, податковий облік, аналітичні інструменти та інструменти звітності.

Сьогодні на ринку бухгалтерського програмного забезпечення найпоширенішими є платформи BAS, що забезпечують комплексну

автоматизацію обліку для підприємств різного масштабу й профілю діяльності. Аналіз функціональних можливостей цих платформ показує, що вони дають змогу:

- інтегрувати бухгалтерський, управлінський і податковий облік в єдину систему;
- автоматизувати формування фінансових і управлінських звітів;
- оперативно контролювати рух матеріальних і фінансових ресурсів;
- упроваджувати стандартизовані алгоритми обліку та контролю на основі законодавчих та нормативних вимог;
- підвищувати точність даних, мінімізуючи ручне введення інформації [4, с. 9].

Для чіткого розуміння функціональних можливостей платформи BAS дані подано в табл. 1.

Таблиця 1

Функціональні можливості програмних продуктів BAS

Функціональні модулі	Характеристика
Бухгалтерський облік	Повна автоматизація бухгалтерських процесів, інтеграція з податковою звітністю
Управлінський облік	Аналітичні інструменти, формування управлінських звітів
Податковий облік	Автоматичне формування податкових декларацій
Звітність	Генерація фінансових, управлінських та аналітичних звітів
Інтеграція з іншими системами	ERP, CRM, складський облік
Користувацький інтерфейс	Інтуїтивно зрозумілий, адаптований до потреб підприємства

Джерело: власна розробка авторів

Дані в табл. 1 свідчать, що платформа забезпечує високий рівень автоматизації облікових процесів і має розвинені модулі управлінського контролю. Платформа BAS відрізняється аналітичними можливостями та розширеною інтеграцією з іншими інформаційними системами, що підвищує її гнучкість і ефективність у комплексному управлінні підприємством.

Упровадження облікових систем істотно впливає на точність, узгодженість і оперативність фінансової інформації, що використовується для управління підприємством. Перехід від розрізнених облікових модулів до єдиного цифрового середовища забезпечує підприємствам централізований контроль даних, підвищує їхню точність і знижує ризик помилок, властивих ручному чи паралельному веденню обліку.

Інтеграція узгоджує показники бухгалтерського, управлінського й податкового обліку, що особливо важливо для складання фінансових звітів, здійснення аналітичних розрахунків та ухвалення управлінських рішень у режимі реального часу. Крім того, інтегровані системи сприяють скороченню часу на підготовку звітності та оптимізації робочих процесів, зокрема шляхом автоматичного перенесення даних між обліковими модулями [5, с. 126].

Для кращого відображення впливу інтеграції облікових систем на основні показники фінансової інформації наведено дані в табл. 2.

Таблиця 2

Вплив інтеграції облікових систем на якість фінансової інформації

Показник фінансової інформації	До інтеграції	Після інтеграції
Точність даних	Високий ризик помилок, ручне коригування	Мінімізація помилок, автоматичне узгодження
Узгодженість між обліковими модулями	Часткове дублювання та невідповідності	Повна узгодженість даних між модулями
Оперативність формування звітів	Значні затримки в підготовці	Формування звітів у реальному часі
Контроль за ресурсами	Обмежені можливості аналітики	Розширені аналітичні можливості та контроль
Підтримка управлінських рішень	Обмежена доступність актуальної інформації	Оперативне ухвалення рішень на основі точних даних

Джерело: власна розробка авторів

Дані табл. 2, підтверджують: інтеграція облікових систем істотно підвищує якість фінансової інформації. Вона сприяє точності та узгодженості показників, скороченню часу на формування звітності та забезпечує керівництво підприємством актуальними даними для ухвалення оперативних

управлінських рішень. Результати підтверджують критичну роль інтеграції цифрових платформ в ефективному управлінні фінансовими ресурсами.

Автоматизація обліку на підприємствах різного масштабу є важливим елементом підвищення ефективності управління фінансовими та операційними процесами. Упровадження сучасних програмних продуктів, таких як BAS, дає змогу забезпечити стандартизацію облікових процедур, зменшити ручну працю й оптимізувати внутрішні бізнес-процеси. Крім того, практичні аспекти автоматизації істотно відрізняються залежно від масштабу підприємства, його галузевої специфіки та рівня цифрової готовності [6, с. 377].

На малих підприємствах основними перевагами впровадження автоматизованих облікових систем є скорочення часу на ведення бухгалтерського обліку, зменшення кількості помилок та можливість швидкого отримання аналітичної інформації для ухвалення управлінських рішень. Часто такі підприємства обмежені в ресурсах, тому вибір програмного забезпечення ґрунтується на простоті використання, інтеграції з наявними системами й вартості ліцензії [8, с. 264].

Середнім і великим підприємствам автоматизація дає додаткові переваги: комплексне управління фінансовими потоками, інтеграцію з ERP-системами, деталізовану аналітику та контроль використання ресурсів. Тут критичним аспектом є забезпечення узгодженості даних між різними відділами та автоматизація внутрішніх процедур аудиту й контролю [9, с. 28].

Досвід упровадження показує, що рівень інтеграції облікових систем та їхні аналітичні можливості безпосередньо впливають на швидкість обробки фінансової інформації та ефективність управлінських рішень [10, с. 1151].

На етапі розвитку інформаційних технологій автоматизовані облікові рішення застосовуються підприємствами різного масштабу, проте їхні практичні аспекти впровадження мають певні відмінності. У табл. 3

узагальнено основні переваги автоматизації обліку для великого, середнього й малого бізнесу.

Таблиця 3

**Практичні аспекти впровадження автоматизованих облікових рішень
залежно від масштабу бізнесу**

Масштаб	Основні аспекти автоматизації
Великий бізнес	<ul style="list-style-type: none">• Комплексне управління фінансовими потоками• Автоматизація аудиту й контролю• Оперативне ухвалення управлінських рішень• Стратегічне планування
Середній бізнес	<ul style="list-style-type: none">• Інтеграція з ERP-системами• Деталізована управлінська аналітика• Контроль використання ресурсів• Стандартизація бізнес-процесів
Малий бізнес	<ul style="list-style-type: none">• Скорочення часу на ведення обліку• Мінімізація людських помилок• Простота використання програмного забезпечення• Доступність ліцензій та підтримки

Джерело: складено авторами на основі [8; 9; 10]

Аналіз практичних аспектів впровадження облікових систем показує, що автоматизація сприяє підвищенню ефективності управлінської діяльності, забезпечує точність фінансових даних та оптимізацію витрат часу й ресурсів на всіх рівнях підприємства. Вибір платформи та рівня інтеграції залежить від масштабу й специфіки підприємства.

Автоматизація обліку й звітності створює передумови для ефективного стратегічного менеджменту, оскільки дає змогу керівникам отримувати точну й актуальну інформацію для ухвалення рішень. Інтеграція облікових систем і аналітичні інструменти BAS формують єдину інформаційну базу, що охоплює фінанси, продажі, запаси та управління персоналом [11, с. 320]. Це дає змогу своєчасно виявляти відхилення в планових показниках і оперативно коригувати стратегії, знижуючи ризики фінансових втрат та підвищуючи ефективність використання ресурсів.

Автоматизовані облікові рішення підвищують прозорість фінансових операцій. Використання модулів аналітики та інтеграції даних дає змогу забезпечити узгодженість інформації між різними підрозділами підприємства, мінімізуючи дублювання записів і помилки під час складання звітності. Крім того, системи автоматизації сприяють швидкому адаптуванню підприємств до змін у нормативно-правовому полі, що особливо актуально в контексті динамічного регулювання податкового та бухгалтерського обліку [12].

Упровадженню автоматизованих облікових рішень систематизує фінансові дані й створює основу для ефективного планування та контролю ресурсів підприємства. Структурована й точна інформація дає змогу аналізувати витрати, доходи та оборотні засоби, оцінювати ефективність підрозділів і ухвалювати обґрунтовані рішення для оптимізації бізнес-процесів. У результаті автоматизація не лише спрощує рутинні процеси, а й забезпечує стратегічну підтримку рішень, підвищуючи конкурентоспроможність підприємства та його фінансову стабільність [13, с. 19].

Щоб підвищити ефективність управлінських рішень, необхідно розробити рекомендації з оптимізації облікових процесів на основі сучасних цифрових платформ. Насамперед потрібно впроваджувати інтегровані облікові системи, які дають змогу об'єднати бухгалтерський, податковий та управлінський облік у єдиному середовищі, забезпечуючи централізоване зберігання та обробку фінансової інформації [14, с. 78].

Оптимізація передбачає застосування розширених аналітичних інструментів для формування деталізованих звітів і прогнозування фінансово-економічних показників. Використання цифрових платформ, таких як BAS, дає змогу автоматизувати процеси обліку витрат, доходів, запасів та інших важливих ресурсів підприємства, що сприяє точному плануванню та контролю [15].

Крім того, налаштування модулів під конкретні потреби дає змогу адаптувати цифрові платформи до специфіки діяльності та масштабу підприємства. Це забезпечує гнучкість у веденні управлінського обліку, підвищує швидкість формування управлінських звітів та сприяє прийняттю обґрунтованих стратегічних рішень.

Отже, системне впровадження цифрових платформ підвищує ефективність управлінських рішень і забезпечує прозорий, узгоджений та оперативний облік фінансово-економічних показників – критично важливих для конкурентоспроможності та стабільного розвитку підприємства.

Висновки. Дослідження продемонструвало, що автоматизація обліку й звітності сприяє підвищенню ефективності управлінської діяльності, забезпечує точність фінансових даних і прискорює процес ухвалення рішень. Аналіз функціоналу сучасної платформи BAS показав високий ступінь інтеграції бухгалтерського, податкового й управлінського обліку, що дає змогу підтримувати узгодженість інформації та знижує ймовірність помилок під час формування звітів.

Практика впровадження цифрових рішень на підприємствах різного масштабу показала їхню ефективність в оптимізації внутрішніх процесів, підвищенні прозорості фінансових операцій та адаптації до змін у нормативно-правовому середовищі. Аналітичні модулі забезпечують контроль ресурсів, глибокий аналіз показників і підтримку стратегічного планування.

Розроблені рекомендації передбачають інтеграцію основних модулів обліку в єдину інформаційну систему, застосування аналітичних інструментів для прогнозування фінансових результатів та налаштування цифрових платформ відповідно до специфіки діяльності підприємства.

Актуальним залишається подальше дослідження ефективності цифрових платформ у різних секторах економіки та їхнього впливу на стратегічне управління підприємствами в довгостроковій перспективі. Це

дасть змогу поглибити наукове розуміння ролі автоматизації на сучасних підприємствах.

Список використаних джерел

1. Вареник В. М., Пестовська З. С. Оптимізація бухгалтерського обліку: BAS чи 1С. *Нобелівський вісник*. 2021. № 1 (14). С. 15–24. DOI: <https://doi.org/10.32342/2616-3853-2021-1-14-2>.
2. Скрипник С.В., Франчук І.Б., Шепель І.В. Особливості автоматизації обліку підприємств у сучасних умовах. *Економіка та держава*. 2020. № 10. С. 39–45. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.10.39>.
3. Король С. Я., Ромашко О. М. Штучний інтелект у бухгалтерській діяльності. *Scientia Fructuosa*. 2024. Т. 154, № 2. С. 145–157. DOI: [https://doi.org/10.31617/1.2024\(154\)08](https://doi.org/10.31617/1.2024(154)08).
4. Бабурнич Н. Автоматизація обліку бізнес-процесів у торгівлі: проблеми, етапи здійснення та огляд програмних рішень. *Трансформаційна економіка*. 2024. № 2 (07). С. 7–12. DOI: <https://doi.org/10.32782/2786-8141/2024-7-1>.
5. Ковова І. С. Облік товарів в умовах діджиталізації. *Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Економіка і управління»*. 2021. Вип. 50. С. 122–129. DOI: <https://doi.org/10.32703/2664-2964-2021-50-122-129>.
6. Антоненко Н. В. Перспективи автоматизації обліку в Україні. *Автомобільні дороги і дорожнє будівництво*. 2022. № 111. С. 373–381. DOI: <https://doi.org/10.33744/0365-8171-2022-111-373-381>.
7. Король С. Я. Цифрова трансформація бізнесу: вибір бухгалтерського програмного продукту. *Інвестиції: практика та досвід*. 2024. № 17. С. 5–12. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2024.17.5>.
8. Albuquerque F., Dos Santos P. G. Recent trends in accounting and information system research. A literature review using textual

analysis tools. *FinTech*. 2023. Vol. 2, № 2. P. 248–274. DOI: <https://doi.org/10.3390/fintech2020015>.

9. Cram W. A., Wang T., Yuan J. Cybersecurity research in accounting information systems: a review and framework. *Journal of Emerging Technologies in Accounting*. 2023. Vol. 20, № 1. P. 15–38. DOI: <https://doi.org/10.2308/JETA-2020-081>.

10. Kitsantas T., Chytis E. Blockchain technology as an ecosystem: trends and perspectives in accounting and management. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*. 2022. Vol. 17, № 3. P. 1143–1161. DOI: <https://doi.org/10.3390/jtaer17030058>.

11. Slavinskaitė N. Automation of accounting processes: Case study of the companies in Lithuanian. *Global Journal of Business Economics and Management: Current Issues*. 2022. Vol. 12, № 3. P. 316–325. DOI: <https://doi.org/10.18844/gjbem.v12i3.7046>.

12. Клевець О. Як ефективно використовувати МСФЗ у програмному забезпеченні 1С (BAS). *Фінансова Академія Актив: вебсайт*. 2024. URL: <https://finacademy.net/ua/materials/article/msfo-v1c> (дата звернення: 01.08.2025).

13. Ратинський В. В. Інформаційні технології в бухгалтерському обліку. *Перспективи та проблеми. Економіка. Фінанси. Право*. 2021. № 4/1. С. 17–20. DOI: [https://doi.org/10.37634/efp.2021.4\(1\).3](https://doi.org/10.37634/efp.2021.4(1).3).

14. Ковова І. Особливості побудови управлінського обліку підприємства на базі хмарних технологій. *Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Економіка і управління»*. 2023. Вип. 53. С. 74–81. DOI: <https://doi.org/10.32703/2664-2964-2023-53-74-81>.

15. Бразілій Н., Чичужко М., Крот Ю., Пастернак Я. Мобільні додатки для автоматизації обліку: нові можливості для підприємців і бухгалтерів. *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки*. 2025. Т. 342, № 3(1). С. 205-215. DOI: [https://doi.org/10.31891/2307-5740-2025-342-3\(1\)-30](https://doi.org/10.31891/2307-5740-2025-342-3(1)-30).